

ДЕТЕРМИНАНТЫ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛИСЕМИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Далиева Мадина Хабибуллаевна

Доцент, заведующая кафедрой методики английского языка,

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация: Когнитивный процесс означает, что в основе семантической структуры лежит способ, которым люди категоризируют и обрабатывают информацию. Данный способ основан на прототипической семантике, позволяющей семантическому ядру формироваться вокруг наиболее характерного значения слова, которое служит основой для интерпретации всех остальных значений. В статье рассматриваются детерминанты когнитивного моделирования полисемии лингвистических терминов.

Ключевые слова: когнитивного моделирования полисемии, когнитивный процесс, значения слова, семантика.

Abstract: Cognitive process means that semantic structure is based on the way people categorize and process information. This method is based on prototypical semantics, which allows the semantic core to be formed around the most characteristic meaning of a word, which serves as the basis for the interpretation of all other meanings. The article discusses the determinants of cognitive modeling of polysemy of linguistic terms.

Key words: cognitive modeling of polysemy, cognitive process, word meaning, semantics.

Семантическое ядро, в свою очередь, подвержено влиянию изменений в социокультурном контексте, поскольку языковые значения могут изменяться и развиваться в ответ на культурные, социальные и исторические изменения,

что в свою очередь влияет на структуру семантического ядра. В результате проявляется свойство динамичности языка, постоянно развивающегося и адаптирующегося к новым изменениям извне. Что особенно примечательно, это то, что динамичность языка отражается в семантическом ядре, которое также может эволюционировать и изменяться со временем.

Несложно заметить, что во всем этом звене когнитивных процессов формирования языковых структур семантического ядра ведущая роль отводится индивидуальному опыту и восприятию человека, что и послужило основанием для Е.П. Беляевой признать антропоцентричность процессов формирования семантического ядра полисемантических слов. Таким образом, семантическое ядро полисемантических слов – это результат взаимодействия множества факторов, начиная от когнитивных процессов, культурных и социальных изменений и заканчивая динамичностью языка.

Следует особо подчеркнуть, что концепция, предложенная Е.П. Беляевой о том, что в основе механизма формирования значений многозначного слова лежит опора на образы, отсылает к психологическому аспекту восприятия и интерпретации языка, поскольку при формировании значений слов, особенно многозначных, образы представляют собой ментальные конструкции или визуализации, связанные с конкретными словами и порождаемые на основе опыта и восприятия человека. Психологическая природа значений слов определяется тем, что значения не являются просто фиксированными сущностями в языке, а выступают скорее отражением психологических явлений, формирующихся и изменяющихся в умах носителей языка. Иначе говоря, значение слова является результатом когнитивной обработки и интерпретации человеком своего опыта и впечатлений, что свидетельствует о наличии когнитивного механизма полисемии.

Когнитивный механизм полисемии лингвистических терминов представлен внутренними процедурами и операциями, которые позволяют

мозгу эффективно обрабатывать и интерпретировать многозначные слова.

Когнитивная модель показывает, что восприятие и интерпретация многозначных слов основывается на динамичных когнитивных процессах, которые способствуют эффективно воспринимать, обрабатывать и интерпретировать многозначные слова в языке. Поскольку образы, формирующие значение слов, зависят от личного опыта, восприятие и интерпретация значений могут существенно различаться среди разных людей и привести к субъективности в использовании полисемантических слов.

Е. Чернцова в своей работе «Лингвокогнитивная модель полисемии слов с семантикой когнитивной деятельности человека» при изучении проблемы процесса восприятия и интерпретации многозначных слов, исходит из роли контекста в определении воспринимаемого значения слова: какие когнитивные механизмы лежат в основе выбора определенного значения из множества возможных для полисемантического слова, учитывая такие факторы, как намерения говорящего, знания слушателя и специфику дискурсивной ситуации¹. Действительно, полисемия является отражением динамичных семантических процессов в вербальной сфере человека. В этом отношении исследование Е. Чернцовой указывает на важность учета в восприятии и интерпретации значений полисемантического слова контекста использования слова, а также когнитивных процессов, происходящих у слушателя и говорящего.

Таким образом, полисемия не только отражает взаимосвязь языка и мышления, но и выражает взаимодействие между лингвистическими и когнитивными процессами в процессе общения.

Литература:

1. Чернцова Е. Лингвокогнитивная модель полисемии слов с семантикой

¹ Чернцова Е. Лингвокогнитивная модель полисемии слов с семантикой когнитивной деятельности человека // Slavia Centralis, 2021. – № 1. – С. 123-136.

когнитивной деятельности человека // Slavia Centralis, 2021

2. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / Под. ред. Г.А. Золотовой. – М.: Рус. яз., 2001.
3. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. – М.: Высшая школа, 1987.

